

Пўлат эритиш жараёнида электродлар ҳаракатини ростлаш ҳамда бошқаришнинг мавжуд усуллар таҳлили

Икромжон У. Рахмонов¹, Махзуна Ф. Қоржобова^{1,а)}

^{1а)} DSc, проф., Тошкент давлат техника университети, Тошкент, 100095, Ўзбекистон; ilider1987@yandex.ru
<http://orcid.org/0000-0003-2076-5919>

² Докторант., Тошкент давлат техника университети, Тошкент, 100095, Ўзбекистон; mahzunaqorjobova@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0001-2959-9585>

Долзарблиги: Металлургия саноатида, хусусан, электрда пўлат эритиш жараёнида энергия сарфини камайтириш ва самарадорликни ошириш долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Электродлар синиши жараён барқарорлигига ва умумий энергия самарадорлигига бевосита таъсир кўрсатади. Шунинг учун электродлар ҳаракатини оптималлаштириш орқали энергия тежамкорлигини ошириш бугунги кунда катта аҳамият касб этади.

Мақсад: Электрда пўлат эритиш печларида энергия сарфига таъсир килувчи омилларни таҳлил қилиш, электродлар синишини камайтириш орқали энергия самарадорлигини оширишнинг илмий асосларини ишлаб чиқиш ҳамда бошқарув тизимлари бўйича оптимал ечимларни аниқлаш.

Усуллари: Электромеханик ва электрогидравлик қувват регуляторлари ишлаш тамойилларини таҳлил қилиш; Классик *PID*, *Fuzzy-PI*, сунъий нейрон тармоқлар, генетик алгоритм, Сугено модели асосидаги *Fuzzy* идентификатор каби бошқарув тизимларини қиёсий таҳлил қилиш; *Fuzzy* мантик асосида электрод ҳаракатини бошқариш модели қуриш ва унинг самарадорлигини баҳолаш.

Натижалар: Тадқиқот натижасига кўра, *Fuzzy* мантик асосида моделлаштирилган бошқарув тизимлари электр ёй узунлигининг ноаниқ ва тез ўзгарувчан табиғига мос равишда электродлар ҳаракат тезлигини аниқ ва самарали бошқариш имконини беради. Бу эса электр энергияси сарфини камайтиради ҳамда электрод синиши эҳтимолини сезиларли даражада пасайтиради.

Калит сўзлар: Электромеханик регулятор, электрогидравлик регулятор, *PID*, сунъий нейрон тармоғи, *Fuzzy-PI*, Генетик алгоритм, Сугено модели, *Fuzzy* мантиғи.

Анализ существующих методов регулирования и управления движением электродов в процессе выплавки стали

Икромжон У. Рахмонов¹, Махзуна Ф. Коржобова^{1,а)}

^{1а)} DSc, проф., Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, 100095, Узбекистан; ilider1987@yandex.ru <http://orcid.org/0000-0003-2076-5919>

² Докторант, Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, 100095, Узбекистан; mahzunaqorjobova@gmail.com <https://orcid.org/0009-0001-2959-9585>

Актуальность: В металлургической промышленности, в частности в процессе электродуговой выплавки стали, снижение энергопотребления и повышение эффективности являются одними из наиболее актуальных задач. Излом электродов напрямую влияет на стабильность процесса и общую энергоэффективность. Поэтому оптимизация движения электродов с целью повышения энергосбережения в настоящее время имеет большое значение.

Цель: Проанализировать факторы, влияющие на энергопотребление в электродуговых печах, разработать научные основы повышения энергоэффективности за счёт снижения изломов электродов, а также определить оптимальные решения по системам управления.

Методы: Анализ принципов работы электромеханических и электрогидравлических регуляторов мощности; сравнительный анализ систем управления на основе классических *PID*-регуляторов, *Fuzzy-PI*, искусственных нейронных сетей, генетического алгоритма, *Fuzzy*-идентификатора на основе модели Сугено; построение модели управления движением электродов на основе нечеткой логики и оценка её эффективности.

Результаты: по результатам исследования установлено, что системы управления, смоделированные на основе нечеткой логики, позволяют точно и эффективно управлять скоростью движения электродов в соответствии с неопределённым и быстро изменяющимся характером длины электрической дуги. Это приводит к снижению потребления электроэнергии и значительному уменьшению вероятности излома электродов.

Ключевые слова: электромеханический регулятор, электрогидравлический регулятор, *PID*, искусственная нейронная сеть, *Fuzzy-PI*, генетический алгоритм, модель Сугено, нечеткая логика.

For citation: I.U. Rakhmonov, M.F. Korjobova. Analysis of Existing Methods for Regulating and Controlling Electrode Movement in the Steelmaking Process. Scientific and technical journal of Problems of Energy and Sources Saving, 2024, no. 4, pp. 17-23.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16932889>

Received: 18.11.2024
Revised: 27.11.2024
Accepted: 20.12.2024
Published: 27.12.2024

Copyright: © Ikromjon U. Rakhmonov, Makhzuna F. Korjobova, 2025. Submitted to Problems of Energy and Sources Saving for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Analysis of Existing Methods for Regulating and Controlling Electrode Movement in the Steelmaking Process

Ikromjon U. Rakhmonov¹, Makhzuna F. Korjobova^{1,a)}

^{1a)} DSc, prof., Tashkent State Technical University, Tashkent, 100095, Uzbekistan; ilider1987@yandex.ru
<http://orcid.org/0000-0003-2076-5919>

¹ PhD., assoc.prof., Tashkent State Technical University, Tashkent, 100095, Uzbekistan; mahzunaqorjobova@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0001-2959-9585>

Relevance: In the metallurgical industry, particularly in the process of electric arc steelmaking, reducing energy consumption and improving efficiency are among the most pressing challenges. Electrode breakage directly affects process stability and overall energy efficiency. Therefore, optimizing electrode movement to enhance energy savings is of great importance today.

Aim: To analyze the factors influencing energy consumption in electric arc furnaces, to develop the scientific foundations for improving energy efficiency by reducing electrode breakage, and to determine optimal solutions for control systems.

Methods: analysis of the operating principles of electromechanical and electrohydraulic power regulators; comparative analysis of control systems based on classical PID controllers, Fuzzy-PI, artificial neural networks, genetic algorithms, and a Fuzzy arc length identifier based on the Sugeno model; development of an electrode movement control model using fuzzy logic and evaluation of its performance.

Results: the research findings show that control systems modeled using fuzzy logic enable precise and efficient regulation of electrode movement speed in accordance with the uncertain and rapidly changing nature of the electric arc length. This leads to reduced electrical energy consumption and a significant decrease in the probability of electrode breakage.

Keywords: electromechanical regulator, electrohydraulic regulator, PID, artificial neural network, Fuzzy-PI, genetic algorithm, Sugeno model, fuzzy logic.

1. Введение (Introduction)

Бугунги кунда нафақат Ўзбекистонда, балки бутун дунё бўйлаб маҳсулот ишлаб чиқаришда электр энергиясини минималлаштириш ҳамда маҳсулот унумдорлигини ошириш масаласи долзарб вазифалардан бири бўлиб ҳисобланади. Ушбу масаланинг ечими сифатида биринчи ўринда энергия истеъмоли юқори бўлган ишлаб чиқариш жабҳасида тадқиқот олиб бориш ҳамда энергия самарадорлигига эришиш муҳим ҳисобланиб, шу сабабли, ишлаб чиқариш тармоқлари кесимида ўртача 36% улушида электр энергияси истеъмоли килинаётган – металлургия саноатида энергияни тежаш захираларини жорий этиш мақсадга мувофиқдир. Бугунги кунда қора металлургия саноати умумий электр энергияси истеъмолининг 50% улуши айнан электрда пўлат эритиш жараёнига сарфланмоқда [1]. 2030 йилга бориб, электр энергияси истеъмоли қиймати 55% дан ортиши кутилмоқда [2]. Шу сабабли, электрда пўлат эритиш печларида пўлат эритиш жараёнини бошқариш асосида энергия самарадорлигини ҳамда технологик жараён интенсивлигини ошириш йўналишида кўплаб маҳаллий ва хорижий таҳлил қилинди.

Адабиётлар таҳлилига кўра, пўлат эритиш жараёнида энергия самарадорлигига бир нечта таъсир омиллари мавжуд бўлиб, қуйидаги графикда ушбу омилларнинг номи ва тавсифи келтирилган (1-расм).

Расм.1. Электрда пўлат эритиш жараёнида электр энергияси сарфига таъсир қилувчи факторлар
Fig. 1. Factors influencing electric power consumption in the electric arc steelmaking process

Необходимо отметить, что в настоящее время в Республике Узбекистан принят и реализуется Юқорида келтирилган омиллардан – бирламчи шихтани оптимал жойлаштириш, шихтани таркиби ва сифати шунингдек, металлни эритишдан аввал печ ваннасини газ билан қиздириш ишлари бўйича кўплаб хорижий ва маҳаллий олимлар томонидан етарли даражада тадқиқот ишлари олиб борилган [3, 4, 5, 6, 7]. Бирок, 1-расмда келтирилган электр энергияси сарфига

таъсир қилувчи асосий омиллардан бири – электродлар синиши ва шикастланиши билан боғлиқ муаммолар етарли даражада ўрганилмаган. Бу эса ушбу йўналишда илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш зарурлигини билдиради.

2. Методы и материалы (Methods and materials)

Маълумки, пўлат эритиш жараёни кўп поғонали ҳамда ночизикли мураккаб технологик жараён бўлиб, ЭПЭПда электр энергиясининг катта қисми айнан металл эритиш жараёнида сарфланиб, технологик жараённинг ночизиклиги туфайли ёйнинг электр параметрлари қисқа муддатда кескин ўзгариб туради. Шундай мураккаб жараёнда эса айнан электродларнинг оптимал ҳаракатини ростлаш ва ёй узунлигини мақбул диапазонда сақлаш жараёни мураккаблашади. Агар электродлар ҳаракатини ростлаш ва бошқариш комплекс тарзда назорат қилинмаса, электродлар синиши ва бунинг натижасида уларнинг шикастланиши юзага келиши нафақат электродлар сарфининг ошишига, балки технологик жараёндаги узулишлар туфайли маҳсулот бирлигига тўғри келувчи электр энергиясининг солиштирма сарф кўрсаткичларининг ортишига олиб келади.

Ҳозирги кунда пўлат эритиш печларида энергия самарадорлигини ошириш мақсадида электродлар ҳаракатини ростлаш ва бошқаришга қаратилган турли хил техник ечимлар – яъни бошқарув тизимлари ва махсус ростлаш қурилмалари амалиётда кенг қўлланилмоқда [7-14]. Ушбу ечимлар асосан куйидаги технологияларга асосланган:

- электродлар ҳаракати ва жойлашиш позициясини электрогидравлик ва электромеханик қувват регуляторлари орқали ростлаш;
- анъанавий контроллерлар (*PID*-пропорционал-интеграл ҳосила, *PD*-пропорционал ҳосила, *PI*-пропорционал интеграл) ёрдамида электродлар ҳаракатини бошқарувини амалга ошириш;
- сунъий интеллект воситалари (*Fuzzy* мантиғи, Нейрон тармоқлар, Генетик алгоритм, *Neuro-Fuzzy* ва Адаптив бошқарув) орқали интеллектуал бошқарувни ташкил этиш.

Электрда пўлат эритиш печларида электромеханик қувват регуляторлари ёрдамида электродлар ҳаракатини ростлаш саноат шароитида кенг тарқалган усуллардан бири ҳисобланади. Ушбу усулда электродларнинг вертикал ҳаракати электромеханик юритмалар ёрдамида таъминланади. Печнинг ишлаш самарадорлиги, аввало, регуляторнинг статик ва динамик характеристикаларига боғлиқ бўлиб, улар электр ёйини барқарор ҳосил қилиш ва электродларни бирламчи шихтага урилиши натижасида юзага келадиган қисқа туташувни бартараф этиш ҳамда уларни самарали бошқариш вазифаларини бажаради. Электродлар ҳаракатини бошқариш кирувчи қувватни модуляция қилиш орқали амалга оширилади. Электромеханик қувват регулятори тизимининг умумий тузулиши 2-расмда келтирилган бўлиб, унда замонавий технологик контроллер ўрнатилган.

Расм.2. Электродлар синишини камайтирувчи электромеханик қувват регулятори структуравий схемаси [7]

Fig. 2. Structural diagram of an electromechanical power regulator for reducing electrode breakage [7]

Д.В.Масловнинг илмий изланишларида мавжуд электромеханик регуляторнинг [7; 40-93-б] такомиллаштирилган версияси ишлаб чиқилган (2-расм). Такومиллаштирилган электромеханик қувват регуляториди механик тормоз блоклари схемага интеграция қилинган бўлиб, улар электродлар юқори тезликда ҳаракатланиб шихтага қаттиқ урилиш ҳолатларини чеклаш, юритмаларда механик тормоз жорий қилиш орқали электродларнинг шихта юзасига чиқур кириб кетишини бартараф этиш ҳамда электродлар юзасида ортиқча механик кучлар

юзага келишини минималлаштиришга қаратилган.

Электрда пўлат эритиш печларида электродларнинг вертикал ҳаракатини ростлашда электрогидравлик қувват регулятори усули амалиётда энг кўп қўлланиладиган усуллардан бири ҳисобланади. Бу усулда гидравлик юритмалар орқали оғир массали электродларни юқори тезликда бошқариш имкониятини яратилади. Электромеханик юритмаларга қараганда гидравлик юритмалар тезкор ҳаракатланишни тахминлайди. 3-расмда электрогидравлик қувват регуляторининг принципиал схемаси келтирилган бўлиб, унинг асосий таркибий қисми пропорционал тақсимлагич (серво клапан) – электродларнинг вертикал ҳаракатини реал вақтда бошқаришда муҳим рол ўйнайди.

Расм.3. Электрогидравлик қувват регуляторининг принципиал схемаси [8]

Fig. 3. Schematic diagram of an electrohydraulic power regulator [8]

Серво клапан гидравлик суюқлик оқимининг тезлигини бошқариш орқали электродларнинг жойлашув позицияси ва ҳаракат динамикасига таъсир кўрсатади. Гидравлик юритма орқали электр режимлари ва электродлар ҳаракатини автоматик бошқаришда айнан нозичикли электр ёй қаршилиги таъсири катта аҳамиятга эга. Чунки электр ёй қаршилиги ўзгарувчан характерга эга бўлиб, гидравлик юритма асосида бошқаришда тезкор динамик ўзгаришларни ҳосил қилади. А.А. Николаевнинг илмий тадқиқот ишларида айнан электрогидравлик юритмаларнинг динамик хусусиятларини аниқлаш ҳамда электр ёй қаршилигини бошқарув тизим характеристикаларига таъсирини математик моделлаштириш асосида аниқланиб, фазалар бўйича учта электродларнинг теълиги бир-бирдан фарқланиши аниқланди [8, 9; 36-55-6]. Шунинг учун электр ёй қаршилиги нозичиклигини характерлашда гидравлик юритмасининг бошқарув моделининг соддалаштирилган схемаси тақлиф этилган (4-расмга қаранг).

Расм.4. Гидравлик юритманинг соддалаштирилган модели [9]

Fig. 4. Simplified model of the hydraulic drive [9]

Расмда келтирилган модел схема электродлар ҳаракати ва жойлашувини аниқлаш, электр ёй қаршилигини бошқарув тизимига таъсирини баҳолаш имконинини беради. Лекин ушбу усул тахлили шуни кўрсатадики, гидравлик юритманинг сошлаш характеристикаси муҳим параметр ҳисобланади. Агар бу характеристикада нозичиклилик ортиб кетса, гидравлик юритманинг ростлаш тизимида нобарқарор ёй, вибрация ва қурималарнинг ишдан чиқишига сабаб бўлади. Бу эса ўз навбатида электродларнинг тартибсиз ҳаракати туфайли технологик жараённинг интенсивлигига ва энергия самарадорлигига салбий таъсир кўрсатади.

Электрда пўлат эритишда электродлар ҳаракатини автоматик бошқарув тизимида электр ёй қувват регулятори усули. Ушбу усулда технологик жараённи бошқариш учун электр ёй узунлигини автоматик бошқарув тизими (АБТ) қўлланилади. Ушбу бошқарув тизими нафақат электромеханик регуляторларига балки электрогидравлик юритмаларда ҳам бирдек мослаша олиш қобилиятига эга. 5-расмда электромеханик бир фазали электр ёй узунлигини автоматик бошқариш тизимининг функционал блок-схемаси келтирилган. Техник жиҳатдан ёй узунлигини тўғридан-тўғри мақбул чегараларда узлуксиз бошқариш имкони йўқ. Шунга кўра, электр ёй

узунлигининг ўзгариш қиймати билвосита ток ва кучланиш қийматларини ўлчаш асосида аниқланади. Бу жараёнда электр ёй токи ва кучланиши сигналлар асосида таққослаш блоги электр ёй узунлигини мақбул чегарадан оғишини аниқлайди ва шунга мос равишда электродларни бошқаришга сигнал юборади. Электр ёй узунлигининг чегаравий қийматдан оғиш даражасини миқдорий таҳлил қилиш ва уни коррекция қилиш учун фаза-симметрик уч компонентли Fuzzy мантигида модел ишлаб чиқилган. Уч компонентли Fuzzy мантигида электр ёй узунлиги бошқариш қонуни Сугено Fuzzy бошқарув модели ёрдамида ишлаб чиқилган [10; 5-26-6].

Расм.5. Электрда пўлат эритишда бир фазали ёй узунлигини автоматик бошқарув тизимининг функционал блок схемаси [10]

Fig. 5. Functional block diagram of a single-phase arc length automatic control system in electric arc steelmaking [10]

5-расмда тасвирланган бошқарув тизимининг мавжуд схемалардан асосий фарқи – электр ёй параметрлари ўзгарувчанлигини камайтириш ва тасодифий экстремал детерминистик носозликларни минимал вақтда ростлаш асосида электр ёй узунлигининг динамик барқарорлигини таъминлашидир.

ЭПЭПда электродлар ҳаракатини ростловчи мустаҳкам адаптив нейрон тармоғи (RANNC) номли бошқарув тизими. Бу усулда электродлар ҳаракатини автоматик тарзда ростлаш учун мустаҳкам адаптив нейрон тармоқ бошқарув тизими (RANNC) қўлланилади [11; 3-10-6]. RANNC ночизикли бошқарув тизими бўлиб, классик PID контроллер ва тесқари нейрон тармоқ (INNC) га нисбатан самарали ҳисобланади. Бу усулнинг асосий моҳияти таҳминий модел ёндашуви ва нормаллаштирилган радиал асос функционал нейрон тармоқлари асосида ишлаб чиқилган. Шунингдек, пўлат эритиш жараёнида электродлар ҳаракатини ночизикли характерини ҳисобга олган ҳолда реал вақт режимида бошқариш имконияти яратилган (6-расм).

Расм.6. ЭПЭПда электрод регулятор тизими схематик кўриниши [11]

Fig. 6. Schematic view of the electrode regulator system in an electric arc furnace [11]

Келтирилган расмда RANNC орқали электрод ҳаракатини бошқариш тизими келтирилган бўлиб, RANNC бошқарув тизими PID ва INNC бошқарув тизимларидан фаркли равишда пўлат эритиши иш режимларига тезкорлик билан жавоб қайтариш ва уч фаза ўртасидаги боғланишни аниқлаб, уни камайтириш ҳамда уч фазали ўзгарувчан тока ишловчи печларда электродни мустақил бошқаришни таъминлайди.

3. Результаты и обсуждение (Results and discussion)

Сунъий нейрон тармоқ ва кучланиш градиенти асосида ЭПЭПда электродлар ҳаракатини бошқариш тизими. Garcia-Segura, Vazquez Castillo ва Fernando Martell-Chavez томонидан олиб борилган изланишларда нейрон тармоқлар ёрдамида электродлар ҳаракати натижасида ўзгариб турувчи электр ёй узунлигининг вақт бўйича ўзгариши модел учун кириш параметри сифатида қаралиб, ўзгарувчан кучланиш градиентлари орқали ҳисобланган [12; 3-9-б]. Электр ёй узунлиги $l = \frac{EU_{\text{ёй}} - 40}{k}$ математик ифода орқали аниқланган. Бу ерда: $EU_{\text{ёй}}$ – электр ёйнинг ўзгарувчан кучланиши, 40-электродлар ва металл орасидаги потенциал кучланиш исрофи, k – кучланиш градиенти сифатида олиниб, кучланиш градиентини муайян диапазонда ўзгарувчан параметр сифатида қаралган. Натижада электр ёй узунлигини кучланиш билан чизиқли боғлиқлигини эғалиги аниқланиб, электр ёй узунлигини электр ёй кучланиши орқали бошқариш тизими яратилган. Бу эса ўз навбатида пўлат эритишнинг реал вақтдаги динамикасига яқин моделни яратишда самарали бўлган. Лекин, электр ёй узунлигига бевосита таъсир кўрсатувчи электр ёй токининг кескин ўзгариш характерга эғалиги, k – кучланиш градиентини нейрон тармоққа кириш сигнали сифатида ўқитиш жараёнининг мураккаблиги туфайли пўлат эритиш жараёнини аниқ бошқарув тизимини ташкил эташда хатоликларни келтириб чиқаради.

ЭПЭПда электродлар ҳаракатини бошқаришда Fuzzy-PI ва Генетик алгоритм асосидаги интеллектуал бошқарув тизими. Ушбу усулда пўлат эритиш жараёнида Fuzzy-PI бошқарувини генетик алгоритм орқали оптималлаштирилади [13; 48-54-б]. Бу усулнинг асосий мақсади – электр ёй узунлигини барқарор сақлаш ва мос равишда электродлар ҳаракатини мақбул тарзда бошқаришдир. Бошқарув тизими ҳар бир фаза учун ток хатолиги E ва унинг хосиласи dE/dt ни кириш параметри сифатида қабул қилиб, улар асосида Fuzzy бошқарув тизими FIS орқали DU чиқиш сигнали узатилади. Шундан сўнг, интеграллашувчи блок орқали DU сигнали чиқишга узатилиб, гидравлик юритмага таъсир этади ва электродлар ҳаракати бошқарилади. 7-расмда келтирилган усулда генетик алгоритм вазифаси Fuzzy-PI контроллернинг K_1, K_2, K_3 асосий параметрлари оптималлаштирилади.

Расм.7. ЭПЭПнинг битта фазаси учун регуляторни бошқариш тизими схематик кўриниши [13]
Fig. 7. Schematic view of the regulator control system for a single phase of an electric arc furnace [13]

7-расмда келтирилган K_1 -пропорционал кучайтириш коэффициенти, K_2 -интеграл кучайтириш коэффициенти, K_3 -вақтга боғлиқ бошқарув тизимининг акс жавобини тезлаштириш ёки секинлаштириш омили ҳисобланади. Лекин генетик алгоритм пўлат эритишда бўладиган жараёнларни эволюцион ёндашувга асосланиб, уни қўллаш жуда кўп авлод ва популяция ўлчамлари билан боғлиқ бўлиб, бундай оптималлаштириш жараёни кўп вақт ва ҳаражатни талаб қилади.

ЭПЭПда Fuzzy идентификатор асосида электродлар ҳаракати бошқарув тизими. Ушбу бошқарув тизими электр ёй барқарорлигини таъминлаш ва электродлар ҳаракатини аниқ бошқаришда муҳим аҳамият касб этади. Ж.Козыра илмий тадқиқотларида айнан электр ёй узунлигини билвосита аниқлаш учун Fuzzy мантиғига асосланган идентификатор таклиф этилган бўлиб, у фазавий тоқларнинг уч ўлчамли вектори орқали амалга оширилади [14; 3-8-б]. Ушбу идентификаторда фаза тоқлари I_x, I_y, I_z асосида $\cos Fx, \cos Fy, \cos Fz$ проекциялари ҳисобланиб, Сугено моделидаги Fuzzy қоидалар баъзасига кириш параметрлари сифатида қўлланилади. Шу асосда электр ёй узунлигининг қиймати аниқланган. Қоидалар баъзаси ҳосил қилиниб, идентификация жараёнида центроид дефузификация орқали электр ёй узунлиги қиймати ҳисоблаб чиқилган. Лекин, олинган симуляцион қийматлар реал шароит қийматларида

қўлланилган натижа келтирилмаган.

Сезиларли муваффақиятларга қарамасдан, электр ёй узунлигининг мақбул чегараларини ишлаб чиқиш орқали ЭПЭПларда электродлар ҳаракати тезлигини автоматик бошқариш асосида электродлар синиши ва уларнинг сарфини камайтириш ҳамда технологик жараён интенсивлигини таъминловчи технологик қурилмалар яратилмаган. Бунинг натижасида маҳсулот бирлигига тўғри келувчи электр энергиясининг солиштирма сарфи қийматини камайтириш асосида энергия самарадорлигига эришиш билан боғлиқ масалалари комплекс тарзда тадқиқ этилмаган. Шунингдек, юқорида келтирилган кўплаб амалдаги электродлар ҳаракатини ростилаш ва бошқариш тизимида электр ёй токи ва кучланиши ҳамда электр ёй узунлиги ўратисидаги боғлиқлик чизикли ҳолатда бошқарилган. Лекин, баъзи адабиётларда [8, 11, 12, 13, 14] бу боғлиқликни ночизикли эканлиги исботланган. Мавжуд электрда пўлат эритиш жараёни бошқарув тизимларида электр ёй токи орқали электродлар ҳаракатини бошқаришда ушбу параметрнинг кескин ўзгарувчанлиги ҳисобига электродлар тартибсиз ҳаракатланади. Шунингдек, электр ёй токининг катта фарқида электродлар кескин юқори ёки пастга ҳаракатланишида электродлар синиши ортиб кетиб, электр ёйнинг нобарқарорлигига, натижада энергия сарфи ошиб кетишига сабаб бўлади.

4. Заключение (Conclusion)

ЭПЭПда электродлар ҳаракатини ростилаш ва бошқариш тизимлари ҳамда схемалари электр ёй узунлигини ёки қувватни ростилаш орқали амалга оширилган. Олиб борилган мавжуд электродлар ҳаракатини ростилаш қурилмалари ҳамда энг сўнгги замонавий бошқарув тизимларининг таҳлили асосида пўлат эритиш жараёнида янги замонавий технологиялар ва дастурий таъминот имкониятларидан фойдаланган ҳолда пўлат эритиш жараёнида электродлар ҳаракатини ростиловчи содда ва ишончли қурилмаларни яратиш ва сунъий интеллект ёрдамида унинг бошқарув тизимини ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади. Бу ўз навбатида электр ёй узунлигини мақбул чегараларда ростилаш орқали электродлар ҳаракатини аниқ қийматларда бошқариш ҳамда электродлар синишини камайтириш натижасида энергия самарадорлигига эришиш имкониятини беради. Таҳлиллар асосида аниқландики, сунъий интеллектга асосланган автоматик бошқарув тизимлари орқали электродлар ҳаракатини ростилаш қурилмаларининг ишлаш аниқлиги ошиб, электр ёй узунлигининг ўзгаришига аниқ ва тезкор жавоб бериш имконияти пайдо бўлади. Шу сабабли электрда пўлат эритиш жараёнида *Fuzzy* мантиғини қўллаш ушбу жараёнларнинг мураккаб ва ночизикли хусусиятлари, шунингдек мавжуд аъбанавий бошқарув тизимларга интеграция қилиш қулайлиги сабабли самарали ёндашувдир. *Fuzzy* мантиғига асосланган бошқарув тизими электр ёй токи ва кучланиши қийматлари, шунингдек ёй қаршилиқ ўзгаришларига мослашиб, ночизикли характерга эга бўлган тизимда электродлар ҳаракати тезлигини бошқариш асосида электродлар ва металл орасида электр ёй узунлигини мақбул чегараларда сақлашга имкон беради. *Fuzzy* мантиғи ёрдамида электр ёй узунлигини ростилаш эса электродлар синишини бартараф этиб, энергия самарадорлигини ва технологик жараён интенсивлигини оширишга эришилади.

АДАБИЁТ

1. Ghiormez L., Prostean O. Электр ёй печи учун электр ёй токини Fuzzy мантиқ асосида бошқариш (Electric arc current control for an electric arc furnace based on fuzzy logic) // Ҳисоблаш интеллектуал ва информатика бўйича IEEE 10-й юбилейли халқаро симпозиум материаллари (Proceedings of the IEEE 10th Jubilee International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics), Тимишоара, Румыния, 2015 йил 21–23 май, б. 359–364.
2. Lozynskyy O., Paranchuk Y., Kobylanskyi O. Электр ёй печида электр режимларининг Simulink модели (Simulink model of electric modes in electric arc furnace) // IEEE Ёш олимлар форуми: Қўлланма физика ва муҳандислик бўйича халқаро анжуман материаллари (IEEE Int. Young Sci. Forum Appl. Phys. Eng. (YSF)), 2017, б. 54–57. DOI: 10.1109/YSF.2017.8126591.
3. Adams W., Allameddine S., Bowman B., Lugo M., Palge S., Stafford P. Электр ёй печларида умумий энергия сарфи (Total energy consumption in arc furnaces) // MPT International, 2002, 25-жилд, №6, б. 44–50.
4. Раҳмонов И.У., Ушаков В.Я., Ниёзов Н.Н., Курбанов Н.Н. Электр энергияси истеъмолини LSTM нейрон тармоғи ёрдамида прогноз қилиш (Forecasting electricity consumption by LSTM neural network) // Томск политехника университети хабарчиси. Геоактивлар муҳандислиги (Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering), 2023, 334-жилд, №12, б. 125–133. (Рус тилида) DOI: 10.18799/24131830/2023/12/4407.
5. Liu Y.-J., Chang G.W., Hong R.-C. Ўзгарувчан токли электр ёй печида кучланиш-ток характеристикасини моделлаштириш учун эгри чизикка мослаштириш усули (Curve-fitting-based

method for modeling voltage-current characteristic of an AC electric arc furnace) // *Electric Power Systems Research*, 2010, 80-жилд, №7, б. 807–814.

6. Маслов Д.В. Электр ёй печларида электрод колонналари бутунлигига таъсир этувчи асосий параметрларни аниқлаш (Determination of key parameters affecting the integrity of electrode columns in arc furnaces) // *Электротехника (Elektrotehnika)*, 2013, №8, б. 43–47. (Рус тилида).

7. Nikolaev A.A., Tulupov P.G., Astashova G.V. Электр ёй печлари ва ковш печларида электрод бошқарув тизимларининг қиёсий таҳлили (The comparative analysis of electrode control systems of electric arc furnaces and ladle furnaces) // 2-Халқаро саноат муҳандислиги, қўлланма ва ишлаб чиқариш бўйича анжуман материаллари (2nd International Conference on Industrial Engineering, Applications, and Manufacturing. ICIEAM-2016), 2016, б. 1–7.

8. Nikolaev A.A., Povelitsa E.V., Kornilov G.P., Anufriev A.V. Электр ёй печи электрод ҳолатини автоматик бошқариш тизимини яратиш ва тадқиқ қилиш (Research and Development of Automatic Control System for Electric Arc Furnace Electrode Positioning) // *Applied Mechanics and Materials*, 2015, 785-жилд, б. 707–713.

9. Paranchuk Y., Jancarczyk D., Falat P. Fuzzy бошқарув алгоритми асосида пўлат эритиш электр ёй печида электр режимининг динамикаси ва энергия самарадорлигини тадқиқ қилиш (Study and analysis of dynamics and energy efficiency of arc steelmaking furnace electrical mode with a fuzzy control algorithm) // *Energies*, 2023, 16-жилд, №3451. DOI: <https://doi.org/10.3390/en16083451>.

10. Napoles-Baez Y., Gonzalez-Yero G., Martínez R., Valeriano Y., Nuñez-Alvarez J.R., Llosas-Albuerne Y. Ковш печида гидравлик актуаторни моделлаштириш ва бошқариш (Modeling and control of the hydraulic actuator in a ladle furnace) // *Heliyon*, 2022, 8-жилд, e11857. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11857>.

11. Garcia-Segura R., Vázquez Castillo J., Martell-Chavez F., Longoria-Gandara O., Ortegón Aguilar J. Ўзгарувчан кучланиш градиенти билан электр ёй узунлигини бошқарувчи сунъий нейрон тармоқ асосида электр ёй печини моделлаштириш (Electric Arc Furnace Modeling with Artificial Neural Networks and Arc Length with Variable Voltage Gradient) // *Energies*, 2017, 10(9), 1424. <https://doi.org/10.3390/en10091424>.

12. Moghadasian M., Al-Nasser E. Электр ёй печи учун электрод тизимини моделлаштириш ва бошқариш (Modelling and control of electrode system for an electric arc furnace) // Илм-фан, муҳандислик ва технология бўйича 2-Халқаро тадқиқот анжумани материаллари (2nd International Conference on Research in Science, Engineering and Technology (ICRSET-2014)), Дубай, БАА, 2014 йил 21–22 март. DOI: <http://dx.doi.org/10.15242/ИЕ.Е0314558>.

13. Kozura J., Lozynskyy A., Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Kutsyk A., Kasha L. Fuzzy ёй узунлиги идентификатори асосида электр ёй печи электрод ҳаракатини бошқариш тизими (Electric Arc Furnace Electrode Movement Control System Based on a Fuzzy Arc Length Identifier) // *Energies*, 2023, 16, 7281. <https://doi.org/10.3390/en16217281>.

14. Ghiormez L., Prosteau O., Panoiu M., Panoiu C. Уч фазали электр ёй печи учун Fuzzy мантиқ ва PD бошқарув стратегиялари (Fuzzy logic and PD control strategies of a three-phase electric arc furnace) // Ҳисоблаш коллектив интеллект бўйича халқаро конференция материаллари (International Conference on Computational Collective Intelligence, ICCCI-2016), Ситония, Халкидики, Греция, 2016 йил 28–30 сентябрь, б. 509–517.

REFERENCES

1. Ghiormez L., Prosteau O. Electric arc current control for an electric arc furnace based on fuzzy logic // In: *Proceedings of the IEEE 10th Jubilee International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics*, Timisoara, Romania, 21–23 May 2015, pp. 359–364.

2. Lozynskyy O., Paranchuk Y., and Kobylanskyi O. Simulink model of electric modes in electric arc furnace // 2017 IEEE Int. Young Sci. Forum Appl. Phys. Eng. (YSF), 2017, pp. 54-57, doi:10.1109/YSF.2017.8126591.

3. Adams W., Allameddine S., Bowman B., Lugo M., Palge S., Stafford P. Total energy consumption in arc furnaces // *MPT Int.*, 2002, 25, no. 6, pp. 44–50.

4. Rakhmonov I.U., Ushakov V.Ya., Niyozov N.N., Kurbonov N.N. Forecasting electricity consumption by LSTM neural network // *Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering*, 2023, vol. 334, no. 12, pp. 125–133. (In Russ.) DOI: 10.18799/24131830/2023/12/4407

5. Liu Y.-J., Chang G.W., Hong R.-C. Curve-fitting-based method for modeling voltage-current characteristic of an AC electric arc furnace // *Electric Power Systems Research*, 2010, vol. 80, no. 7, pp. 807–814.

6. Maslov D.V. Determination of key parameters affecting the integrity of electrode columns in arc furnaces // *Elektrotehnika*, 2013, no. 8, pp. 43–47. (In Russ.)

7. Nikolaev A.A., Tulupov P.G., Astashova G.V. The comparative analysis of electrode control systems of electric arc furnaces and ladle furnaces // In: 2nd International Conference on Industrial Engineering, Applications, and Manufacturing. ICIEAM-2016, 2016, pp. 1–7.
8. Nikolaev A.A., Povelitsa E.V., Kornilov G.P., Anufriev A.V. Research and Development of Automatic Control System for Electric Arc Furnace Electrode Positioning // *Applied Mechanics and Materials*, vol. 785, pp. 707-713, 2015.
9. Paranchuk Y., Jancarczyk D., Falat P. Study and analysis of dynamics and energy efficiency of arc steelmaking furnace electrical mode with a fuzzy control algorithm // *Energies*, 2023, vol. 16, no. 3451. DOI: <https://doi.org/10.3390/en16083451>.
10. Napoles-Baez Y., Gonzalez-Yero G., Martínez R., Valeriano Y., Nuñez-Alvarez J.R., Llosas-Albuerne Y. Modeling and control of the hydraulic actuator in a ladle furnace // *Heliyon*, 2022, vol. 8, e11857. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11857>
11. Garcia-Segura, R., Vázquez Castillo, J., Martell-Chavez, F., Longoria-Gandara, O., Ortegón Aguilar, J. Electric Arc Furnace Modeling with Artificial Neural Networks and Arc Length with Variable Voltage Gradient // *Energies*, 2017, 10(9), 1424. <https://doi.org/10.3390/en10091424>
12. Moghadasian M., Al-Nasser E. Modelling and control of electrode system for an electric arc furnace // In: 2nd International Conference on Research in Science, Engineering and Technology (ICRSET-2014), Dubai, UAE, March 21–22, 2014. Available at: <http://dx.doi.org/10.15242/IIE.E0314558>
13. Kozyra, J., Lozynskyy, A., Łukasik, Z., Ku' smi' nska-Fijałkowska, A., Kutsyk, A., Kasha, L. Electric Arc Furnace Electrode Movement Control System Based on a Fuzzy Arc Length Identifier // *Energies* 2023, 16, 7281. <https://doi.org/10.3390/en16217281>
14. Ghiormez L., Prostean O., Panoiu M., Panoiu C. Fuzzy logic and PD control strategies of a three-phase electric arc furnace // In: International Conference on Computational Collective Intelligence (CCCI-2016), Sithonia, Halkidiki, Greece, 28–30 September 2016, pp. 509–517.